

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

4-МАХСУС СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР-4

JOURNAL OF LAW RESEARCH
SPECIAL ISSUE-4

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№SI-4 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2023-SI-4>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'affor

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Artur Gambaryan

yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)

Yosuke Shamoto

yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННЫЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Xusanov Ozod Tillabayevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Selimanova Svetlana Mixaylovna

yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Peshkova Xristina Vyacheslovovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)

Sung Un Lee

yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ruziyev Rustam Jabborovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Borotov Mirodiljon Xomudjonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Shomuxamedova Zamira Shoislamovna

yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)

Ahmad Issa Altweissi

yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Egamberdiyev Eminjon

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.

Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Gasanov Mixail Yuriyevich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Sattorova Gulnoza Djurakulovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Denisov Gleb

yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farhod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirazov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

**12.00.08-УГОЛОВНОЕ ПРАВО. КРИМИНОЛОГИЯ.
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО**

Адилов Бахрамбек Кахраманович,
Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Академияси
Жиноятчиликка қарши курашиш фаолияти факультети бошлиғи,
E-mail: info@akadmvd.uz

РЕЦИДИВ ЖИНОЯТЧИЛИК ТУШУНЧАСИ ВА УНИНГ ПРОФИЛАКТИКАСИ

For citation: Adilov Bakhrambek Kahramanovich. THE CONCEPT OF RECIDITIVE CRIME AND ITS PREVENTION: ANALYSIS AND PROPOSALS. Journal of Law Research. 2023, Special issue 4, pp. 28-35

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10572292>

АННОТАЦИЯ

Мақолада рецидив жиноятчилик тушунчаси ва моҳияти, рецидив жиноят тушунчасига ҳуқуқшунослар томонидан берилган фикрлар, рецидив жиноятчилик омиллари, ҳуқуқбузарликлар профилактикаси турлари ва профилактикаси ёритилиб ўтилган. Шунингдек, жиноят ҳуқуқида рецидив жиноят юридик факт сифатида ўрганилган бўлса, криминологияда ижтимоий ҳодиса сифатида тадқиқ қилиниши баён этилган. Рецидив жиноятнинг жиноят-ҳуқуқий белгилари ёритилган. Жумладан: а) илгари жиноятнинг қасдан содир этилганлиги; б) илгари содир этилган жинояти учун шахсинг, албатта, судланганлиги; в) кейинги жиноятнинг ҳам қасдан содир этилганлиги; г) кейинги жиноятни, албатта, олдинги жиноят учун судлангандан кейин содир этилганлиги.

Калит сўзлар: жиноятчилик, рецидив жиноятчилик, рецидив жиноятчилик тушунчаси, илгари қасдан содир этилган жиноят, рецидив жиноятчилик омиллари ва ҳуқуқбузарликлар профилактикаси турлари.

Адилов Бахрамбек Кахраманович,
Начальник факультета деятельности по борьбе с преступностью
Академии Министерства внутренних дел Республики Узбекистан,
E-mail: info@akadmvd.uz

ПОНЯТИЕ РЕЦИДИТИВНОЙ ПРЕСТУПЛЕННОСТИ И ЕГО ПРОФИЛАКТИКА

АННОТАЦИЯ

В статье раскрыты понятие и сущность рецидивизма, взгляды юристов на понятие рецидивизма, факторы рецидивизма, виды профилактики и предупреждения преступности. Также указано, что в уголовном праве рецидивизм изучается как юридический факт, а в криминологии - как социальное событие. Выделены уголовно-правовые признаки рецидива. В

том числе: а) умышленное совершение преступления; б) судимость лица за ранее совершенное преступление, разумеется; в) факт совершения последующего преступления умышленно; г) что следующее преступление было совершено, разумеется, после суда за предыдущее преступление.

Ключевые слова: преступность, рецидивизм, понятие рецидивизма, умышленное преступление, факторы рецидивизма и виды профилактики преступности.

Adilov Bakhrambek Kahramanovich,
Head of the Faculty of Combating Crime of Academy
of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Uzbekistan,
E-mail: info@akadmvd.uz

THE CONCEPT OF RECIDITIVE CRIME AND ITS PREVENTION

ANNOTATION

The article describes the concept and essence of recidivism, the opinions given by jurists to the concept of recidivism, factors of recidivism, types of crime prevention and prevention. It is also stated that recidivism is studied as a legal fact in criminal law, while in criminology it is studied as a social event. The criminal-legal signs of recidivism are highlighted. Including: a) intentional commission of the crime; b) conviction of a person for a previously committed crime, of course; c) the fact that the subsequent crime was committed intentionally; d) that the next crime was committed, of course, after being tried for the previous crime.

Keywords: crime, recidivism, the concept of recidivism, premeditated crime, factors of recidivism and types of crime prevention.

Бугунги кунда мамлакатимизда тинчлик ва барқарорликни мустаҳкамлаш мақсадида шахс, жамият ва давлат хавфсизлигини таъминлаш тизимида кенг қўламли демократик ислохотлар изчил давом эттирилмоқда. Хусусан, Янги Ўзбекистонда амалга оширилган кенг қўламли ислохотлар миллий давлатчилик ва суверенитетни мустаҳкамлаш, хавфсизлик ва ҳуқуқ-тартиботни, давлатимиз чегаралари дахлсизлигини, жамиятда қонун устуворлигини, инсон ҳуқуқ ва эркинликларини, миллатлараро тотувлик ва диний бағрикенглик муҳитини таъминлаш учун муҳим пойдевор бўлди, халқимизнинг муносиб ҳаёт кечириши, фуқароларимизнинг бунёдкорлик салоҳиятини рўёбга чиқариш учун зарур шарт-шароитлар яратди. Бугунги кунда мамлакатимизда жиноятчиликнинг салмоғи ошиб бориши нафақат бизнинг балки, бутун дунё миқёсида ҳам глобал муаммога айланиб бормоқда. Булардан жиноятларнинг маълум бир қисмини рецидив жиноятчилар томонидан содир этилаётганлиги барчани ташвишга солмоқда.

Ривожланган давлатлар тажрибаси шуни кўрсатмоқдаки, жиноят қонунчилигини такомиллаштириб бориш, тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширишда энг янги усул ва воситалардан фойдаланиш жиноятчилик даражасини камайтиришда кутилганидек самара бермаяпти. Деярли барча давлатларнинг жиноят қонунчилигида такроран содир этилган ва рецидив жиноятлар ҳақидаги қоидаларнинг мавжудлиги ва бу турдаги жиноятларнинг тез-тез содир этилаётганлиги жиноят учун берилган жазо жиноятчини ахлоқан қайта тарбиялаш вазифасини жуда қийинчилик бажараётганлигидан далолат беради. Бу эса ўз навбатида рецидив жиноятчилик муаммосини ўрганиш ва унга қарши курашишни тақозо этади. Рецидив жиноятлар муаммоси ғоят мураккаб ва кўп қиррали ҳодиса бўлиб, унинг тушунчаси турли йўналишдаги фан вакиллари томонидан турлича талқин қилинади.

Дарҳақиқат, “Рецидив” сўзи лотинча (ресидивус)дан олинган бўлиб, “қайталовчи”, “янгиланувчи” деган маънони билдиради[1]. У бир қанча жиноят содир этишнинг хавфлироқ шакли ҳисобланади. Жиноят қонуни рецидив жиноятлар сифатида шахснинг илгари қасддан содир этган жинояти учун судланганидан кейин қасддан янги жиноят содир этишини тан олади (ЖК 34-моддаси биринчи қисми). Ўша ҳолат, яъни шахс

судлангандан кейин ҳам янгидан жиноят содир этса, бу унинг юқори даражада ижтимоий хавфлиликдан дарак беради. Қонунда бу ҳисобга олинади ва Жиноят кодекси Махсус қисми моддалари рецидивнинг алоҳида турлари жавобгарликни оғирлаштирувчи ҳолат сифатида назарда тутилади[2]. Такроран жиноят содир этиш маҳкумнинг шахсини тавсифлаш учун ҳам муҳим, шунингдек тарбиявий ишларини ташкил этишда ҳисобга олинади.

Ўзбекистон Республикаси ЖК 34-моддасида рецидив жиноят учта турга бўлиб таснифланди: модданинг биринчи қисмида рецидив жиноятнинг умумий жиноят-ҳуқуқий тушунчаси берилди. Унга кўра, “Шахснинг илгари қасддан содир этган жинояти учун судланганидан кейин қасддан янги жиноят содир этиши рецидив жиноят деб топилади”.

Рецидив жиноят бир қанча жиноятларнинг энг хавфли шакли бўлиб, илгариги қасддан қилган жинояти учун муайян турдаги жазога ҳукм қилинганидан кейин, шахс томонидан қасддан янги жиноят содир қилганликдан иборатдир. “Шахснинг илгари қасддан қилган жинояти учун судланиб, судланганлик муддати ўтиб кетмасдан ёки қонунда белгиланган тартибда олиб ташланмасдан қасддан янги жиноят содир этиши рецидив жиноят деб топилади”[3, Б.327].

Рецидив жиноят асосан қуйидаги учта:

- а) жиноят-ҳуқуқий;
- б) криминологик;
- в) пенитенциар жиҳатдан ўрганилади.

Рецидив жиноятнинг жиноят ҳуқуқий, криминологик ва жиноят-ижроия ҳуқуқий (пенитенциар) тушунчалари бир-биридан фарқ қилади.

Жиноят ҳуқуқида рецидив жиноят юридик факт сифатида ўрганилса, криминологияда ижтимоий ҳодиса сифатида тадқиқ қилинади. Рецидив жиноятнинг жиноят-ҳуқуқий белгилари қуйидагилардан иборат:

- а) илгари жиноятнинг қасддан содир этилганлиги;
- б) илгари содир этилган жинояти учун шахснинг, албатта, судланганлиги;
- в) кейинги жиноятнинг ҳам қасддан содир этилганлиги;
- г) кейинги жиноятни, албатта, олдинги жиноят учун судланганидан кейин содир этилганлиги.

Қилмишда ана шу белгилардан биттасининг бўлмаслиги унинг рецидив жиноят эканлигини истисно қилади.

Рецидив жиноятнинг бир қанча жиноятларнинг бошқа шаклларида хавфлироқ эканлиги шундаки, шахсга қасддан қилинган олдинги жинояти учун жиноят қонунида назарда тутилган жазо чораси қўлланилганидан кейин содир этилганлигида ифодаланади. Шахснинг илгариги содир қилган жинояти учун жиноят қонунида назарда тутилган жиноий жазо (мажбурлов чораси) қўлланилганлигига қарамай, шахснинг ўз муаммоларини ҳал қилиш учун айнан жиноят йўлини танлаганлигидан далолат беради[4, Б.329].

Содир этилган жиноятни рецидив деб ҳисоблаш учун қилмишнинг ижтимоий хавфлилик даражасининг ҳам аҳамияти йўқ. ЖК 34-моддаси мазмунига кўра, қилмишни рецидив жиноят деб ҳисоблашда субъектнинг неча ёшдалиги, яъни вояга етган ёки етмаганлигининг ҳам аҳамияти йўқ. Лекин ўта хавфли рецидив жиноят содир қилинган деб топиш масаласи, шахснинг фақат ўн саккиз ёшга тўлганидан кейин оғир ёки ўта оғир жиноят содир қилганлиги ва албатта, озодликдан маҳрум қилиш жазосига ҳукм қилинганлигини ҳисобга олиб, ҳал қилинади.

Масалан, П.Ф.Гришанин рецидив ва рецидивистни тавсифловчи ҳуқуқий белгилар қаторига қуйидаги: 1) айбдорнинг икки ёки ундан ортиқ жиноятни содир этганлиги; 2) айбдорнинг илгари содир этган жинояти учун судланганлик ҳолатининг мавжудлиги; 3) айбдор судланишдан олдин ва кейин жиноятларни қасддан содир этганлигини киритади[5]. Дастлабки икки белги ҳуқуқий рецидивни баҳолашда деярли барча олимлар томонидан қайд этилади[6].

Баъзи олимлар рецидив деганда, бир шахс томонидан икки ёки ундан ортиқ жиноят содир этилишини (шахснинг аввал содир қилган жинояти учун судланганлигидан қатъи назар), яъни ҳақиқатда мавжуд рецидивни асос қилиб олиш керак деб ҳисоблайдилар[7].

Фикримизча ҳам муддатли жазонинг самарасизлиги суд томонидан тайинланган муддат тўлиқ ўтмагунича қайд этилиши мумкин эмас.

Бу эса ўз навбатида рецидив жиноятчиликнинг олдини олишда муҳим роль ўйнайди. Демак, жазони ўтаганлик (яъни маҳкумга тарбиявий таъсир кўрсатилганлик) факти эмас, балки шахснинг жазога ҳукм этилганлиги ва суд томонидан унинг қилмишига салбий баҳо берилганлиги муҳимроқдир.

“Рецидив жиноятчилик бир қанча жиноят ичида хавфлироқ шакли ҳисобланиб, муқаддам судланган фуқароларнинг янги жиноят содир этиши унинг ҳулқ-атворини ижтимоий ҳаётга қарши жиноятларни барқарорлашишини гувоҳи эканлиги”[8] ни таъкидлайдилар.

Рецидив тушунчасини фақат оғир жиноятлар содир этиш ёки айбдор жиноят содир этганлиги учун озодликдан маҳрум қилинганлиги шартлари билан чегаралашга уринишларни ҳам ўринли деб бўлмайди. Криминологик тадқиқотлар кўпгина ашаддий жиноятчилар ўз жиноий фаолиятини ижтимоий хавфлилик даражаси унча катта бўлмаган жиноятлардан бошлаганлигини[9] ва аксинча, рецидивистларнинг асосий таркибига кейинги жиноятларнинг хавфлилик даражасини пасайтириш хослигини[10] кўрсатади. Шу боис кўпгина унча оғир бўлмаган такрорий жиноятларни “рецидив” тушунчаси доирасидан чиқариш ва фақат оғир ёки турдош жиноятларни ҳисобга олиш рецидивга тўғри баҳо бериш имкониятларини сезиларли даражада камайтиради.

Бизнингча, жиноятлар рецидивининг мазкур умумий тавсифи атрофлича ёритилиши лозим. Акс ҳолда муайян шахсни рецидивист деб топишга юзаки ёндашиш, ҳар хил тоифадаги рецидивистларни тенглаштиришга имкон беради.

Г.М.Минковскийнинг маълумотларига кўра, ҳар бир рецидивист ўртача 3 тадан 8 тагача кишини, айниқса, вояга етмаганлар ёки эндигина вояга етган шахсларни жиноят йўлига ўтиб қолишига ўз таъсирини ўтказди[11].

Рецидивистларнинг ўзлари томонидан содир этиладиган жиноятлар эса, жадаллиги, фавқулодда тез содир қилиниши, келиб чиққан оқибатнинг оғирлиги, олдинги жинояти билан кейинги жинояти натижасида келтирилган зарарлар кўшилганда улар миқдорининг жиддий ошиб кетиши, жиноятни ғоят усталик билан амалга оширилганлиги, жиноятининг фош бўлишини олдини олишнинг чоралари пухта кўрилганлиги ва ҳоказолар хос бўлганлиги учун ҳам рецидив жиноят содир этишнинг махсус тури сифатида жиноятлар структурасида алоҳида ажратиб, жавобгарлик белгиланган. Ўзбекистон Республикаси Жиноят Кодексининг 34-моддаси билан жиноят ишлари бўйича судлари томонидан, яъни: 2020 йилда 276 нафар шахсга; 2021 йилда 418 нафар шахсга; 2022 йилда 429 нафар шахсга нисбатан ҳукм чиқарилиб, ўта хавфли рецидивист деб топилган.

Бу рақамлар ўз навбатида рецидив жиноятчилик профилактикасини таъминлаш ва бу тоифадаги шахсларни тарбиялаш масаласига алоҳида эътибор қаратиш лозимлигини кўрсатади.

Кўрсатиб ўтилган омиллар бутун дунёда жиноятчиликка қарши курашиш борасидаги ишларга бўлган ёндашувни тубдан қайта кўриб чиқишни тақозо этди, дейиш мумкин. Бундан кейин жиноятчиликка қарши курашиш фақатгина содир этилган жиноятларни очиш, ҳуқуқбузарларни топиш, қонуний жазо тайинлаш ва уни ижро этишдан иборат бўлиб қолиши мумкин эмас. Ҳатто, содир этилиши режалаштирилаётган ҳуқуқбузарликнинг олди олинганда ҳам бу вазифани бажаришга жуда кеч киришилган деб ҳисоблаш керак бўлади. Шу тариқа дастлаб жиноятчиликка қарши курашиш фаолиятининг кичик элементи сифатида пайдо бўлган ҳуқуқбузарликлар профилактикаси кейинчалик жиноятчиликка қарши курашиш фаолиятидан ҳам юқори турувчи алоҳида ва кенг қамровли фаолият йўналишига айланди.

Илгари судланган шахслар шу жумладан, рецидив шахслар ўртасида бевосита профилактик чора-тадбирларни амалга оширишга муҳим ҳисобланади. Бугунги кунда

ижтимоий ҳаётда ўз йўлини топа олмаётган, турли ҳуқуқбузарлик содир этишга мойил бўлган шахслар, айниқса илгари судланган шахслар билан тарбиявий мазмундаги профилактик ишларни кўпроқ олиб боришлари мақсадга мувофиқ.

Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси жараёнида қўлланиладиган профилактик чора-тадбирлар илгари судланган шахслар шунингдек, рецидив шахслар томонидан содир этилаётган ҳуқуқбузарликларни, шунингдек, ҳуқуқбузарлик содир этиш сабаблари ва уларга имкон берган шарт-шароитларни аниқлаш, бартараф этиш мақсадида қўлланилади ва ҳуқуқбузарликлар профилактикасининг ҳуқуқий-ижтимоий, ташкилий ҳамда бошқа чора-тадбирлардан иборат бўлади.

Профессор И.Исмаилов таъкидлаганидек, ҳуқуқбузарликлар профилактикасининг афзалликлари: биринчидан, салбий ҳодисаларнинг илдизи ва манбалари, сабаб ва шарт-шароитларини аниқлаш ҳамда бартараф этишга қаратилганлиги; иккинчидан, қонун билан қўриқланадиган ижтимоий муносабатларга катта зарар етказиши мумкин бўлган воқеа-ҳодисалар занжирига дастлабки таъсирни кўрсатиши; учинчидан, криминоген омилларга улар эндигина пайдо бўлаётган ва ҳали мустақкам илдиз отмаган вақтда, камроқ куч ва харажат сарф этган ҳолда таъсир қилиш, бартараф этиш ва кучсизлантириш имконига эгалиги; тўртинчидан, ҳуқуқ-тартиботни таъминлаш тизимида бошқа йўналишларга нисбатан инсонпарварлиги; бешинчидан, иқтисодий, сиёсий, маданий, маънавий, ҳуқуқий ва бошқа чора-тадбирларни комплекс қўллаш имконига эгалиги; олтинчидан, ошкоралик, кенг жамоатчиликнинг иштироки, омманинг фикрига таяниш принципларига асосланган ҳолда амалга оширилишида намоён бўлади[12].

Ўзбекистон Республикасининг 2014 йил 14 майдаги «Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида»ги қонунининг 6-моддасига кўра, ҳуқуқбузарликлар профилактикасининг турлари қуйидагилардан иборат: ҳуқуқбузарликларнинг умумий профилактикаси; ҳуқуқбузарликларнинг махсус профилактикаси; ҳуқуқбузарликларнинг яқка тартибдаги профилактикаси; ҳуқуқбузарликларнинг виктимологик профилактикаси[13].

Аксарият ҳуқуқшунос олимлар ҳуқуқбузарликни касалликка, ҳуқуқбузар шахсни беморга қиёслашади ва мазмунан уларни бир-бирига яқин тушунчалар деб билишади. Дарҳақиқат, пенитенциар тизимда жазо ҳуқуқбузар шахсни жазолашга эмас, балки ахлоқан тузатишга хизмат қилиши лозим деган қараш мавжуд. Тиббиёт соҳасида эса беморни ҳам жисман, ҳам руҳан соғломлаштиришга эътибор қаратилади.

Профилактика (катта) инспекторлари томонидан ушбу қонунга асосан, профилактиканинг ҳар бир тури бўйича тегишли чора-тадбирлар ҳамда уларни амалга ошириш механизмларини қуйидагича амалга ошириш мақсадга мувофиқ.

1) Профилактика (катта) инспекторларининг илгари судланган шахслар ўртасида амалга оширадиган ҳуқуқбузарликларнинг умумий профилактикаси – бу оммавий ахборот воситаларида чиқишлар қилиш, жойларда маърузалар ўқиш, давра суҳбати, учрашувлар ташкил этиш, аҳоли гавжум жойларда ҳуқуқбузарликлар профилактикасига доир плакатлар, эълонлар жойлаштириш, видео роликлар намоиш қилиш, огоҳликка чақирувчи овозли матнни эшиттириш, шунингдек аҳоли гавжум жойларда ҳамда пиёдаларнинг фаол ҳаракатланиш йўналишларида патруллик йўналишларини ташкил этиш, маъмурий ҳудудни профилактик кўздан кечириш каби профилактик чора-тадбирларни ўз ичига қамраб олади. Профилактика (катта) инспектори маъмурий ҳудудда истикомат қилаётган илгари судланган шахсларда ғайриижтимоий хулқ-атворнинг шаклланишига ёки алоҳида турдаги ҳуқуқбузарликларнинг содир этилишини тақозо этаётган сабабларни ва уларга имкон бераётган шарт-шароитларни аниқлаганда уларни бартараф этиш юзасидан корхона, муассаса, ташкилот ҳамда фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органларига ҳудудий ички ишлар органи бошлиғи орқали, вазирликлар ва қўмиталарга эса Ички ишлар вазирлиги томонидан қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда тақдимнома киритилади. Шунингдек кенг жамоатчилик ўртасида умумий тартибдаги ҳуқуқий-тарғибот ишларини амалга ошириш жараёнида фуқароларнинг ҳуқуқий онги ва маданиятини ошириш орқали уларда ижобий дунёқаршани шакллантиради ва илгари судланган шахсларнинг хулқ атворида ижобий фазилатларни

шаклантириш мақсадида фуқаролар, меҳнат жамоаси, умуман олганда кенг жамоатчилик имкониятини ишга солади ва мазхкур тоифадаги шахсларга тарбиявий таъсир ўтказди.

2) Профилактика (катта) инспекторлари илгари судланган шахслар билан ҳуқуқбузарликларнинг махсус профилактикаси – бу ўзига бириктирилган маъмурий ҳудудда илгари судланган шахслар ўртасида ҳуқуқбузарликларнинг махсус профилактикаси чора-тадбирларини ИИВнинг ва ҳудудий ички ишлар органларининг норматив ҳуқуқий ҳужжатлари асосида жумладан, “Назорат”, “Ижро”, “Хавфсиз шаҳар” ва шу каби бошқа махсус, тезкор профилактик тадбирларни амалга ошириши тушунилади. Профилактика (катта) инспекторлари илгари судланган шахслар ўртасида ҳуқуқбузарликларнинг махсус профилактикаси чора-тадбирларини манзилли, ҳар бир шахснинг ижтимоий хавфлилик ҳолати, у муқаддам содир этган жиноятнинг таснифи, турини ҳисобга олган ҳолда самарали амалга ошириш учун ўзига бириктирилган маъмурий ҳудудда яшайдиган илгари судланган шахслар рўйхатини Ўзбекистон Республикаси ЖКнинг 13, 34, 78, 79, 80-моддалари асосида тоифаларга ажратган ҳолда юритади. Профилактика (катта) инспектори ўзига бириктирилган маъмурий ҳудудда жазони ижро этиш муассасаларидан бўшатиш ва озодликдан маҳрум этиш билан боғлиқ бўлмаган жазога ҳукм қилинган шахслар ўртасида ҳуқуқбузарликлар профилактикаси бўйича махсус тадбирларни ишлаб чиқиш ҳамда амалга ошириш бўйича ички ишлар органи ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш хизматига таклифлар киритади.

3) Профилактика (катта) инспекторларининг илгари судланган ўртасида ҳуқуқбузарликларнинг яқка тартибдаги профилактикаси – бу маъмурий ҳудудда профилактик ҳисобда турган илгари судланган шахсларга тарбиявий таъсир кўрсатиш орқали уларни ахлоқан тузатиш, уларда ижтимоий ҳаётга мос хулқ-атвор ва турмуш тарзини шаклантириш, шунингдек уларниогоҳликка, хушёрликка чақириш ҳамда хавфсизликни таъминлаш мақсадида амалга ошириладиган фаолият тушунилади. Профилактика (катта) инспекторлари ҳуқуқбузарликларнинг яқка тартибдаги профилактикасини амалга оширишда илгари судланган шахснинг, унинг ижтимоий муҳитининг ўзига хос хусусиятлари, ижтимоий-маиший шароитлари ва турмуш тарзи, шахснинг ғайриижтимоий хулқ-атворини, ҳуқуқбузарлик содир этишга мойиллигини, шунингдек содир этилган ҳуқуқбузарликнинг ижтимоий хавфлилик даражасини тавсифловчи ва бошқа омилларни ҳисобга олиши шарт. Профилактика (катта) инспекторлари ҳуқуқбузарликлар яқка тартибдаги профилактикасини профилактика суҳбати, расмий огоҳлантириш, ҳуқуқбузарликларнинг содир этилиши сабаблари ва уларга имкон бераётган шарт-шароитлар тўғрисидахабардор қилиш, ижтимоий реабилитация қилиш ва ижтимоий мослаштириш, профилактик ҳисобга олиш, мажбурий даволанишга юбориш, маъмурий назорат вақонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа профилактик чора-тадбирлар орқали амалга оширади.

4) Ҳуқуқбузарликларнинг виктимологик профилактикаси профилактика (катта) инспекторлари томонидан маъмурий ҳудудда фуқароларнинг ёки муайян шахсларнинг ҳуқуқбузарликлардан жабрланиш эҳтимолини камайтириш мақсадида олиб борилади. Ҳуқуқбузарликларни содир этилишида жабрланувчиларнинг тутган ўрнини ҳамда жабрланишнинг сабаблари ва уларга имкон берган шарт-шароитларни аниқлаш ва бартараф этиш ва шунингдек, аҳолига ва унинг алоҳида тоифаларига жабрланиш хавфини туғдираётган омиллар ва ҳуқуқбузарликлар ҳақида маълумотлар бериш, бу борада уларни огоҳликка ва хушёрликка чақириш ҳамда хавфсизлик қоидаларига риоя этишга қаратилган тарғибот-ташвиқот ишларини ташкил этиш орқали амалга оширилади.

5) Профилактика (катта) инспекторлари кириб борган ҳар қандай хонадонга тинчлик ва осойишталик кириб боради десак муболага бўлмайди. Чунки, профилактика (катта) инспекторлари ўзлари учрашган ҳар бир фуқаро билан жиноят ва ҳуқуқбузарликларни олдини олиш борасидаги тушунтириш ишлари олиб боришлари билан биргаликда аҳолини ҳар қандай таҳдидлардан қафолатли ҳимоя қилиш ҳамда оилада ижтимоий-маънавий муҳитни соғломлаштиришга қаратилган “Обод ва хавфсиз маҳалла” тамойили асосида маҳаллаларда ижтимоий профилактикани амалга ошириш натижасида рецидив жиноятларнинг омилларини илмий диагноз асосида аниқлаш имкони беради. “Обод ва хавфсиз маҳалла” тамойили асосида

маҳаллаларда ижтимоий профилактикани амалга ошириш бўйича маҳаллаларда жамоат хавфсизлигини таъминлаш мақсадида ички ишлар органи таянч пункти (хуқуқ-тартибот маскани) профилактика (катта) инспектори, маҳалла раиси, аҳоли бандлигини таъминлаш ва камбағалликни қисқартириш масалалари бўйича ҳоким ёрдамчиси, маҳалладаги хотин-қизлар фаоли ва маҳалладаги ёшлар етакчисининг хуқуқбузарлик ва жиноят содир этиши мумкин бўлган шахсларга ижтимоий профилактика чораларини қўллаш ҳамда манзилли ишлаш бўйича фаолият олиб бормоқда.

Ижтимоий профилактика – хуқуқбузарлик содир этишга мойил ёхуд хуқуқбузарликдан жабрланиш эҳтимоли юқори бўлган шахсларга хуқуқий, ижтимоий, психологик, тиббий, педагогик ва бошқа турдаги ёрдам кўрсатишга, шунингдек уларга жамиятда қабул қилинган хуқ-атвор нормалари ва қоидаларини сингдиришга қаратилган чора-тадбирлар мажмуидир.

Ижтимоий профилактика объекти бўлган шахсларга (хуқуқбузарлик содир этишга мойил ёхуд хуқуқбузарликдан жабрланиш эҳтимоли юқори бўлган шахслар) **қуйидагилар киреди:**

- жазони ижро этиш муассасасидан озод этилиб, ижтимоий мослаштиришга муҳтож бўлган шахслар;
- бандлиги таъминланмаган меҳнатга лаёқатли бўлган, шу жумладан доимий даромад манбаига эга бўлмаган шахслар;
- алкоғолни, шунингдек психотроп моддаларни ва кишининг ақл-иродасига кучли таъсир этувчи бошқа моддаларни суиистеъмол қилувчи (меъёридан ортик ичувчи) хотин-қизлар ва ёшлар;
- қимор ва таваккалчиликка асосланган ўйинларга ружу қўйган ёшлар;
- узоқ вақт давомида ўзаро низо ва адоватда бўлиб келаётган шахслар (қўшнилар, қариндошлар ва бошқа шахслар);
- турмушидан ажрашиб, ижтимоий-иқтисодий оғир аҳволга тушиб қолган аёллар;
- ғайриижтимоий хуқ-атворли ёшлар;
- қонуний никоҳсиз яшовчи шахслар;
- судхўрлик билан шуғулланувчи шахслар;
- ғайриижтимоий хуқ-атворли хотин-қизлар.

Хулоса ўрнида таъкидлаш керак, илгари судланган шахслар билан амалга ошириладиган профилактик ишларнинг кўринишлари ва усуллари турли туман бўлиб, улар турли шаклларда олиб борилади. Лекин, ҳар қандай профилактик усулларни лозим жойда ва етарли даражада ишлатилса самарали натижаларга эришишимиз мумкин. Ҳар қандай жиноятчи ҳам авалло инсондир. Инсон эса жамиятнинг аъзоси, унинг бир бўлаги. Шундай экан, ҳар қандай шахсни тарбиялашимиз ва ижтимоий мослашувига кўмаклашишимиз жамият олдида турган муҳим вазифалардан бири сифатида қарашимиз лозим.

Зеро, Президентимиз Шавкат Мирзиёев таъкидлаганларидек, “инсонни тарбиялаш учун бутун жамият ҳаракат қилиши, авваламбор, жиний ҳолатларни туғдирадиган сабаб ва омилларни ҳаётимиздан бартараф этишимиз керак. Барчамиз биргаликда шу ишга ҳисса қўшишимиз керак”[14].

Иқтибослар/Сноски/References:

1. Умидуллаев Ш. Рецидив жиноят тушунчаси ва рецидив жиноят учун жавобгарликнинг хусусиятлари. - Т. Янги аср авлоди. 2001.- Б.9. (Umidullaev Sh. The concept of recidivism and the characteristics of responsibility for recidivism. - T. Generation of the new age. 2001.- P.9)
2. А.С.Якубов, Р.Кабулов ва бошқ. Жиноят хуқуқи. Умумий қисм: Дарслик / – Тошкент: Ўзбекистон Республикаси ИИБ Академияси, 2009. – Б. 261. (A.S. Yakubov, R. Kabulov and others. Criminal law. General part: Textbook / - Tashkent: Ministry of Internal Affairs Academy of the Republic of Uzbekistan, 2009. - P.261.)

3. Усмоналиев М., Бакунов П. Жинойт ҳуқуқи. Умумий қисм. –Т.; Янги аср авлоди. 2010. – Б. 327. (Usmonaliev M., Vakunov P. Criminal law. General part. - Т.; Generation of the new age. 2010. – P. 327.)
4. Усмоналиев М., Бакунов П. Жинойт ҳуқуқи. Умумий қисм. –Т.; Янги аср авлоди. 2010. – Б. 329. (Usmonaliev M., Vakunov P. Criminal law. General part. - Т.; Generation of the new age. 2010. – P. 329.)
5. Гришанин П.Ф. Социально-правовые проблемы борьбы с рецидивной преступностью. – М., 1981. – С.5. (Grishanin P.F. Social and legal problems of combating recidivism. – М., 1981. – P.5.)
6. Бытко Ю.И. Учение о рецидиве преступлений в Российском уголовном праве: история и современность: Автореф. дис. докт. юрид. наук. Нижний Новгород, 1998. С.35. (Bytko Yu.I. The doctrine of recidivism of crimes in Russian criminal law: history and modernity: Author's abstract. dis. doc. legal Sci. Nizhny Novgorod, 1998. -P.35.)
7. Никифоров Б.С. О рецидиве и судимость//Советское государство и право. -1957. -№5. – С. 11. (Nikiforov B.S. About recidivism and criminal record//Soviet state and law. -1957. -No. 5. – P.11.)
8. Иркаходжаев А.К., Холикулов У.Ш. Жинойтларни квалификация қилишнинг илмий асослари.Тошкент: ТДЮИ, 2007.- Б. 49-50. (Irkakhodzhaev A.K., Kholikulov U.Sh. Scientific bases of the qualification of crimes. Tashkent: TDUI, 2007. - P. 49-50.)
9. Кривошеин П.К. Повторность в советском уголовном праве: автореф.дис... докт.юрид.наук. – М. 1990. – С. 23. (Krivoshein P.K. Repetition in Soviet criminal law: abstract of thesis... Doctor of Legal Sciences. – М. 1990. –P. 23.)
10. Блувштейн Ю.Д. О некоторых закономерностях рецидивного поведения (модель "эволюции" рецидивной преступности) // Сб. научных работ Литниисэ. – Вильнюс, 1990. Вып. 6. –С. 198. (Bluvshstein Yu.D. On some patterns of recidivism behavior (model of “evolution” of recidivism) // Collection of articles. scientific works of Litniise. – Vilnius, 1990. Issue. 6. – S. 198.)
11. Минковский Г.М. Криминологическая характеристика рецидивной преступности. Криминологи. 1998. -М.: -С.392. (Minkovsky G.M. Criminological characteristics of recidivism. Criminologists. 1998. -М.: -P.392.)
12. Зарипов З.С., Исмаилов И. Криминология: дарслик. – Т., 1996. – Б. 173. (Zaripov Z.S., Ismailov I. Criminology: darslik. – Т., 1996. –P. 173.)
13. Ўзбекистон Республикасининг «Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида»ги 2014 йил 14 майдаги қонуни // Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами.–Т., 2014. –No 20. (The Law of the Republic of Uzbekistan "On Prevention of Offenses" dated May 14, 2014 // Collection of legal documents of the Republic of Uzbekistan. - Vol., 2014. - No. 20.)
14. Мирзиёев Ш.М. Конституция – эркин ва фаровон ҳаётимиз, мамлакатимизни янада тараққий эттиришнинг мустаҳкам пойдеворидир / Ўзбекистон Республикаси Конституцияси қабул қилинганининг 25 йиллигига бағишланган тантанали маросимдаги маърузаси // Халқ сўзи. –2017. –8 дек. (Mirziyoev Sh.M. The Constitution is a solid foundation for our free and prosperous life and the further development of our country / Lecture at the solemn ceremony dedicated to the 25th anniversary of the adoption of the Constitution of the Republic of Uzbekistan // People's word. -2017. - Dec. 8)

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

4-МАХСУС СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР-4

JOURNAL OF LAW RESEARCH
SPECIAL ISSUE-4

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000